

Article Arrival Date

Article Published

Date Makale Geliş Tarihi

Makale Yayın Tarihi

10.05.2026

24.06.2026

ORTA ASYA TÜRK KÜLTÜRÜNDE SAĞLIK VE HASTALIK HEALTH AND DISEASE IN CENTRAL ASIAN TURKIC CULTURE

M. Çağlar KURTDAŞ

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, ckurtdas@adiyaman.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-8292-9977

Özet

Bütün sağlık sistemleri içinde bulunduğu toplumun ekonomik, politik ve sosyo-kültürel bağlamında şekillenir. Çünkü sağlık ve hastalık biyolojik bir durum olmanın ötesinde toplumsal yapının bir parçasıdır. Bu bakımdan günümüzde bütün kültürlerde özellikle geleneksel tıp yaklaşımlarının kökenleri o toplumun tarihinin derinlerinde yatmaktadır. Bu durum Türk kültürü içinde geçerlidir. Bu çalışma, İslamiyet öncesi Orta Asya Türk toplumlarında geleneksel tıp anlayışını tarihsel ve sosyolojik bir perspektifle incelemeyi amaçlamaktadır. Sağlık ve hastalık olgusunun yalnızca biyolojik bir durum olmadığı aynı zamanda kültürel, dinsel ve toplumsal bir anlam sistemi içerisinde şekillendiği düşüncesinden hareketle, eski Türklerde sağlık pratiklerinin hangi inançsal ve toplumsal temeller üzerinde yükseldiği ele alınmaktadır. Çalışmada özellikle Şamanist dünya görüşünün sağlık anlayışı üzerindeki etkileri, kam/şaman figürünün sağaltıcı rolü, hastalıkların metafizik nedenlerle açıklanması ve ritüel temelli tedavi yöntemleri değerlendirilmektedir. Bunun yanında bitkisel tedavi yöntemleri, doğa bilgisi, koruyucu sağlık uygulamaları ve göçebe yaşam kültürünün sağlık pratiklerine etkileri incelenirken bunların günümüze yansımaları da ele alınmaktadır. Çalışma literatür taraması ve tarihsel sosyolojik analiz yöntemi temelinde yürütülmüştür. Çalışmanın sonucunda, Orta Asya Türklerinde geleneksel tıp anlayışının insan-doğa-ruh ilişkisine dayalı bütüncül bir yaklaşım geliştirdiği ve bu yaklaşımın günümüz Türk toplumunun sağlık kültürü üzerinde önemli izler bıraktığı ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel tıp, Orta Asya Türkleri, Şamanizm, Halk hekimliği, Sağlık Sosyolojisi

Abstract

All health systems are shaped within the economic, political, and socio-cultural context of the society in which they exist. This is because health and illness are not merely biological conditions but are part of the social structure. In this respect, the origins of traditional medical approaches in all cultures today lie deep within the history of that society. This is also true within Turkish culture. This study aims to examine the understanding of traditional medicine in pre-Islamic Central Asian Turkic societies from a historical and sociological perspective. Based on the premise that health and illness are not merely biological phenomena but are shaped within a cultural, religious, and social system of meaning, this study examines the religious and social foundations upon which health practices in ancient Turkic societies were based. Specifically, the study evaluates the influence of the Shamanistic worldview on the understanding of health, the healing role of the kam/shaman figure, the explanation of illnesses through metaphysical causes, and ritual-based treatment methods. In addition, the study examines the influence of herbal remedies, knowledge of nature, preventive health practices, and nomadic lifestyle culture on health practices, and their reflections in the present day. The study was conducted based on a literature review and historical sociological analysis method. As a result of the study, it is revealed that the traditional understanding of medicine among Central Asian Turks developed a holistic approach based on the human-nature-spirit relationship, and that this approach has left significant traces on the health culture of contemporary Turkish society.

Keywords: Traditional Medicine, Central Asian Turks, Shamanism, Folk medicine, Sociology of Health

GİRİŞ

Sağlık ve hastalık toplumların kültürel yapıları, inanç sistemleri ve yaşam biçimleriyle yakından ilişkili toplumsal olgulardır. Her toplum, hastalığı açıklama, tedavi etme ve sağlığı koruma konusunda kendi tarihsel deneyimleri doğrultusunda özgün bilgi sistemleri geliştirmiştir. Modern tıbbın ortaya çıkışına kadar hâkim tıp yaklaşımı olan geleneksel tıp, bu sürecin bir sonucudur. Bu bağlamda geleneksel tıp, yalnızca fiziksel rahatsızlıkların giderilmesine yönelik uygulamalar bütünü olmanın ötesinde aynı zamanda toplumların doğa, insan, beden ve kutsallık anlayışlarını yansıtan kültürel bir yapı olarak değerlendirilmektedir. Modern biyomedikal yaklaşımın ortaya çıkışından çok önce var olan geleneksel sağlık pratikleri, insanların doğayla kurduğu ilişki, dinsel inanışları ve toplumsal örgütlenme biçimleri içerisinde şekillenmiştir.

Orta Asya Türk toplumları da tarihsel süreç içerisinde kendilerine özgü bir sağlık ve tedavi anlayışı geliştirmiştir. Göçebe yaşam biçimi, doğa ile kurulan güçlü ilişki ve Şamanist inanç sistemi, eski Türklerde sağlık kültürünün temel belirleyicileri arasında yer almıştır. İslamiyet öncesi Türk topluluklarında hastalıklar çoğu zaman yalnızca biyolojik nedenlerle açıklanmamış, kötü ruhlar, doğaüstü güçler ya da ruhsal dengesizliklerle açıklanmıştır. Bu nedenle tedavi süreçleri de fiziksel müdahalelerin yanı sıra büyüsel ritüeller, dini uygulamalar ve sembolik pratikleri içeren bütüncül bir karakter taşımıştır. Kam ya da şaman olarak adlandırılan kişiler ise yalnızca dini figürler değildir. Bunlar aynı zamanda toplumun sağaltıcıları, rehberleri ve koruyucu aktörleri olarak önemli roller üstlenmiştir. Eski Türklerde geleneksel tıp anlayışı, insan ile doğa arasında kurulan bütüncül ilişkiye dayanmaktadır. Doğadaki bitkiler, hayvansal ürünler ve çeşitli doğal unsurlar tedavi amacıyla kullanılmıştır. Sağlık, beden ile ruh arasındaki dengenin korunması üzerinden değerlendirilmiştir. Bu durum, Orta Asya Türk kültüründe sağlık anlayışının toplumsal ve kozmolojik bir nitelik taşıdığını göstermektedir. Hastalık, bireyin ruhsal ve toplumsal düzenle kurduğu ilişkinin bozulması olarak algılanırken, tedavi ise bu düzenin yeniden tesis edilmesini amaçlayan ritüel ve pratikler aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla eski Türklerde hastalıklar yalnızca biyolojik bir sorun olarak görülmemiş, kötü ruhların etkisi, ruh kaybı veya kozmik düzenin bozulması ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle kamlar tarafından yürütülen sağaltma uygulamaları, ritüel, dua, müzik ve bitkisel tedavileri bir arada içeren bütüncül bir karakter taşımıştır (İnan, 2020; Eliade, 2026; Roux, 2011). Sağlık ise beden, ruh ve toplum arasındaki dengenin korunması olarak değerlendirilmiştir (Ögel, 2014; Bayat, 2016).

Geleneksel sağlık pratiklerinin incelenmesi, yalnızca geçmişteki tedavi yöntemlerini ortaya koymak açısından önemli değildir. Aynı zamanda toplumların dünyayı anlamlandırma biçimlerini çözümlenmek bakımından da önem taşımaktadır. Nitekim sağlık sosyolojisi ve tıbbi antropoloji alanındaki çalışmalar, sağlık sistemlerinin kültürel bağlamdan bağımsız değerlendirilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede eski Türklerde geleneksel tıp anlayışının incelenmesi, Türk kültür tarihinin yanı sıra sağlık, beden ve inanç ilişkilerinin anlaşılması açısından da önemli bir araştırma alanı oluşturmaktadır.

Bu çalışma, İslamiyet öncesi Orta Asya Türk toplumlarında geleneksel tıp anlayışını tarihsel ve sosyolojik bir perspektifle incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada Şamanizm'in sağlık kültürü üzerindeki etkileri, kam'ların sağaltıcı rolleri, hastalık algısı, ritüel temelli tedavi yöntemleri ve bitkisel tedavi uygulamaları genel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Ayrıca geleneksel tıbbın toplumsal işlevleri değerlendirilerek, sağlık anlayışının eski Türk toplumlarının kültürel yapısı içerisindeki yeri analiz edilmeye çalışılacaktır.

1. Sağlık Kültürel Boyutu ve Geleneksel Tıp

Sağlık, birbirine bağlı fiziksel, psikolojik ve toplumsal yönleri olan çok boyutlu bir olgudur (Capra, 1992). Bu nedenle sağlık ve hastalığın biyolojik ve fizyolojik süreçlere indirgenmesi ve sadece modern tıbbın konusu olması kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Çünkü sağlık ve hastalık tıbbi bir terim olduğu kadar psikolojik ve sosyolojik hatta antropolojik bir kavramdır (Cırhinlioğlu, 2001). Sağlık toplumsal yapıyı oluşturan kurumlardan biridir ve bireylerin sağlık ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan yol ve biçimleri, rolleri, etkileşimleri, inançları, değerleri, normları kapsar (Adak,2002).

Sağlık ve hastalık anlayışı toplumun kültürü ile yakından ilişkilidir. Toplumun hastalık hakkındaki değer oryantasyonu, tutum ve inançları kültürün karakterini yansıtır. Her toplumun kültürü, sosyal organizasyonu, sağlık ve hastalık problemini kendi değerler sistemine göre geliştirir. Hastalık kültür kalıplarına göre anlam kazanır (Türkdoğan,1991). Özellikle sağlık sosyolojisi ve tıbbi antropoloji alanlarında yapılan araştırmalar, bireylerin hastalığı algılama biçimlerinin, tedavi arayışlarının ve sağlık davranışlarının içinde yaşadıkları toplumun kültürel değerleri, inanç sistemleri ve sosyal yapıları tarafından şekillendirildiğini göstermektedir. Bu bağlamda sağlık, yalnızca organizmanın fizyolojik işleyişiyle ilgili bir durum değildir. Sağlık aynı zamanda toplumsal normlar, kültürel anlamlandırmalar ve güç ilişkileriyle iç içe geçmiş çok boyutlu bir olgu olarak değerlendirilmektedir (Turner, 2008).

Sağlık ve hastalık deneyimi evrensel biyolojik belirtiler taşısa da hastalığın anlamı kültürden kültüre farklılaşabilmektedir. Sağlık sistemleri yalnızca tıbbi kurumlardan ibaret değildir. Aile, din, geleneksel şifacılar ve toplumsal inanç sistemleri de sağlık süreçlerinin önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Özellikle geleneksel toplumlarda hastalık çoğu zaman doğaüstü güçler, ruhsal dengesizlikler ya da toplumsal düzenin bozulmasıyla ilişkilendirilmiştir. Tedavi süreçleri ise ritüeller, dinsel uygulamalar ve topluluk desteğiyle birlikte yürütülmektedir (Kleinman, 1980). Sağlık ve hastalık konusundaki bu yaklaşım ve uygulamalara en genel anlamda geleneksel tıp ismi verilmiştir.

Geleneksel tıp, toplumların tarihsel deneyimleri, kültürel birikimleri ve inanç sistemleri doğrultusunda geliştirdikleri sağlık koruma, hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemlerinin bütünüdür ifade etmektedir. Modern biyomedikal tıptan farklı olarak geleneksel tıp yalnızca fiziksel belirtilere odaklanmamakta, bireyi ruhsal, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşım geliştirmektedir. Bu yönüyle geleneksel tıp, belirli bir toplumun doğa, beden, hastalık ve şifa anlayışını yansıtan kültürel bir bilgi sistemi olarak değerlendirilmektedir (World Health Organization [WHO], 2013).

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre geleneksel tıp; farklı kültürlerle özgü bilgi, beceri ve uygulamalardan oluşan, fiziksel ve ruhsal hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde kullanılan uygulamaları kapsamaktadır (WHO, 2013). Bu uygulamalar arasında bitkisel tedaviler, ritüeller, manevi uygulamalar, masaj teknikleri ve çeşitli doğal yöntemler yer almaktadır. Geleneksel tıbbın en önemli özelliklerinden biri, kuşaktan kuşağa sözlü ya da uygulamalı biçimde aktarılan kolektif bir bilgi sistemi olmasıdır. Bu bilgi çoğu zaman yazılı bilimsel metinlerden ziyade toplumsal deneyim, kültürel hafıza ve gündelik yaşam pratikleri aracılığıyla korunmaktadır.

Geleneksel tıp anlayışında hastalık yalnızca biyolojik bir bozukluk olarak görülmemekte, bireyin doğa, toplum ve ruhsal dünya ile kurduğu ilişkinin bozulması şeklinde yorumlanmaktadır. Bu nedenle tedavi süreçleri de yalnızca fiziksel müdahalelerden oluşmamakta, dinsel ritüeller, sembolik uygulamalar ve topluluk desteği gibi unsurları da içermektedir. Geleneksel sağlık sistemleri, toplumların kültürel anlam dünyalarıyla doğrudan bağlantılıdır ve sağlık uygulamaları bireyin sosyal çevresiyle birlikte şekillenmektedir. Özellikle geleneksel toplumlarda şifacılar, yalnızca tedavi uygulayan kişiler değildir. Şifacılar

aynı zamanda dini, kültürel ve toplumsal otoriteyi temsil eden figürler olarak da önemli roller üstlenmektedir (Kleinman,1980).

Geleneksel tıp, insanın doğa olayları karşısında takındıkları tavır ve ilişkilerden doğmuştur. Burada sihir veya büyüün rolü büyük olmuştur. Hastalıkların sebebi kötü veya iyi kuvvetler fikrine bağlanmıştır. Hastalık kötü güçlerin insanlara musallat olması halinde ortaya çıkmaktadır ve bu durumda büyücüler, şamanlar bu tabiatüstü güçlerle temasa geçerek onu hastadan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Bu şekilde temelleri atılan geleneksel tıp halk kültürünün bir parçası olarak doğmuştur (Türkdoğan,1991).

Geleneksel tıp uygulamaları yapan kişiler “geleneksel iyileştirici” olarak bilinmektedir. Geleneksel iyileştiriciler ilkel toplumlarda büyücü ya da şamandır. Büyücü ve şamanlar hastalıkları uzaklaştırmada daha çok dini ritüelleri kullanmıştır. Daha sonra doğada bulunan otların ve bitkilerin iyileştirici gücü keşfedilince dini ritüellerle beraber bitki ve otlardan yapılan ilaçlar daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Geleneksel iyileştiriciler toplum içinde ayrı bir zümreyi oluşturmazlar. Ancak bu zümre modern tıpta doktorların olduğu gibi belli bir eğitim sürecinden geçen kişilerden oluşmamaktadır. Daha çok geçmişten devraldıkları bazı bilgi ve birikimlere kendi deneyim ve çalışmalarını ekleyerek bilgi birikimi sağlayan geleneksel iyileştiriciler, toplumla bütünleşmiş, profesyonel olmayan, kurumsallaşmamış ve örgütlü bir yapı içinde çalışmayan kimselerdir (Kızılcelik,1996).

Geleneksel tıbbın temel özelliklerinden biri bütüncül sağlık anlayışına dayanmasıdır. Bu yaklaşımda beden ve ruh birbirinden ayrı düşünülmemekte, bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal dengesi bir bütün olarak ele alınmaktadır. Geleneksel sağlık sistemleri, insan sağlığını çevresel, toplumsal ve metafizik unsurlarla ilişkili biçimde açıklamaktadır. Bu nedenle birçok geleneksel tedavi pratiğinde doğa ile uyum, manevi denge ve toplumsal dayanışma önemli bir yer tutmaktadır (Helman, 2007). Bunun yanında geleneksel tıp, toplumların yaşadığı coğrafi çevreyle de yakından ilişkilidir. Bitkisel tedaviler, doğal kaynakların kullanımı ve yerel sağlık bilgileri, toplumların çevresel koşullarına göre şekillenmektedir. Özellikle göçebe ya da kırsal toplumlarda doğa bilgisi ve bitkisel tedavi yöntemleri önemli bir sağlık kaynağı olarak görülmüştür. Bu durum geleneksel tıbbın yalnızca bir tedavi yöntemi olmadığını aynı zamanda yaşam çevresi ile bağlantılı bir yaşam pratiği olduğunu göstermektedir.

Modern tıbbın ortaya çıkışı ve kurumsallaşması ile beraber geleneksel sağlık uygulamaları uzun süre bilim dışı ya da irrasyonel olarak değerlendirilmiştir. Ancak günümüzde geleneksel tıp birçok toplumda varlığını sürdürmektedir. Özellikle tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına yönelik ilginin artması, geleneksel sağlık bilgilerinin yeniden görünür hale gelmesine yol açmıştır. Günümüzde her ne kadar modern tıp geleneksel tıbbın bazı tedavi yöntemlerine karşı olsa da bazı geleneksel uygulamalara da olumlu bakmaktadır (Spector, 2004).

Modern toplumlarda modern tıp, geleneksel tıp ve bunlara ait alt tıbbi sistemler genellikle bir arada bulunmaktadır. Genellikle rekabetçi bir yapı içinde hareket etseler de bazen birbirleri ile iş birliği içine girerek (Baer, 2010) hastalıkların tedavisini yapmaktadırlar. Ancak temelde modern tıp ile geleneksel tıbbın hastalıklara bakış açısı ve tedavisinde farklılıklar bulunmaktadır. Her şeyden önce modern tıp neden-sonuç ilişkisi içinde, rasyonel ve kesin bilgilere dayanır. Geleneksel tıp ise tecrübî bilgilere dayanmaktadır ve toplumun inanç sistemiyle yakından ilişkilidir (Türkdoğan, 1991). Modern tıpta hastalık içten ya da dıştan bazı biyolojik etmenlerle açıklanırken, geleneksel tıpta hastalığın nedeni daha çok doğaüstü güçlere ya da hastanın yaptığı ya da yapmadığı birtakım davranışlarda aranmaktadır. Bunun yanında geleneksel tıpta modern tıpta ki gibi kurumsal ve örgütlü bir yapı mevcut değildir ve hastalıklarla başa çıkmada ve hastaların bakımında aile esas kurumdur (Giddens,2005; Özsan, 2001). Modern tıp hastaları bozulmuş bir makine gibi görüp onu parçalara ayırarak işlev

bozulan parçayı tamire çalışırken, geleneksel tıp hastaya ve hastalığa bütüncül bir yaklaşımla yaklaşmakta ve hastalığı tedavide bu yaklaşımı esas almaktadır. Modern tıp hastalıkları tedavide bilimsel bilgiyi ve teknolojiyi kullanmakta ve bunun dışındaki bilgi türlerini dikkate almazken geleneksel tıp inanç sistemlerini, şifa veren bitki ve otları, bedeni rahatlatıcı geleneksel uygulamaları esas almaktadır.

2. Orta Asya Türk Kozmolojisinde Evren Tasavvuru, İnsanın Yeri ve Hastalık Anlayışı

Orta Asya Türk topluluklarının evren anlayışı, doğa ile insan arasında kurulan bütüncül ilişkiye dayanan kozmolojik bir düşünce sistemi içerisinde şekillenmiştir. Eski Türk kozmolojisi yalnızca fiziksel dünyanın açıklanmasına yönelik bir tasavvur değildir. Aynı zamanda toplumsal düzeni, inanç sistemini ve insanın evrendeki konumunu anlamlandıran kültürel bir dünya görüşü niteliği taşımaktadır. Bu anlayışta evren, gök, yer ve yer altı olmak üzere çok katmanlı bir yapı şeklinde düşünülmüş, insan ise bu kozmik düzenin bir parçası olarak değerlendirilmiştir (Ögel, 2014). Dolayısıyla Türk kozmolojisinde doğa ile insan arasında keskin bir ayırım bulunmamaktadır. Aksine insanın evrenin ritmiyle uyum içinde yaşaması gerektiği düşünülmektedir.

Eski Türk inanç sisteminde “Gök Tengri” evrenin en yüce gücü olarak kabul edilmiştir. Gök, yalnızca fiziksel bir varlık değildir. Aynı zamanda kutsallığın, düzenin ve yaşamın kaynağı olarak görülmüştür. Yer-su ruhları ise doğanın koruyucu unsurları olarak değerlendirilmiş ve insan yaşamının devamlılığında önemli bir yere sahip olmuştur. Bu bağlamda Türk kozmolojisi, insanın doğa üzerinde mutlak bir egemenlik kurduğu bir anlayıştan ziyade insan ile doğa arasında karşılıklı bağımlılığa dayanan bir ilişki biçimi geliştirmiştir. Dağlar, nehirler, ağaçlar ve ateş gibi doğal unsurlar yalnızca maddi varlıklar değildir. Onlar aynı zamanda ruhsal anlamlar taşıyan kutsal öğeler olarak görülmüştür (İnan, 2020).

Türk kozmolojisinde evrenin üçlü yapısı önemli bir yer tutmaktadır. Gökyüzü iyilik ve kutsallığın alanı olarak düşünülürken, yeryüzü insanların yaşadığı düzen alanını temsil etmekte, yer altı ise karanlık güçler ve ölümle ilişkilendirilmektedir. Şamanist inanç sistemi içerisinde kamlar ya da şamanlar, bu katmanlar arasında geçiş yapabilen kişiler olarak kabul edilmiştir. Böylece kamlar dini liderler olmanın yanında aynı zamanda kozmik düzen ile insan toplumu arasında aracılık yapan figürler haline gelmiştir (Eliade, 2006). İnsan ise eski Türk düşüncesinde doğanın dışında ve ona üstün bir varlık olarak konumlanmamış, kozmik düzenin sürekliliğini sağlayan bir unsur olarak konumlandırılmıştır. Bu nedenle toplumsal düzen ile kozmik düzen arasında güçlü bir ilişki kurulmuştur. Hakanın iktidarı dahi “kut” anlayışı çerçevesinde göksel meşruiyetle açıklanmıştır. Kut, yöneticinin Tanrı tarafından desteklendiğini ifade eden kutsal bir güç olarak değerlendirilmiş ve siyasal düzenin kozmik düzenle bağlantılı olduğu düşünülmüştür (Kafesoğlu, 2016).

Orta Asya Türk kozmolojisinde insanın evrendeki yeri aynı zamanda ruh anlayışıyla da bağlantılıdır. İnsan yalnızca bedenden oluşan bir varlık olarak görülmemiştir. İnsan aynı zamanda ruhsal boyutu bulunan çok katmanlı bir varlık olarak değerlendirilmiştir. Ölüm sonrasında ruhun varlığını sürdürdüğüne inanılması, atalar kültürünün gelişmesine ve ölüm ritüellerinin önem kazanmasına yol açmıştır. Bu durum eski Türk toplumlarında yaşam ile ölüm arasında kesin bir kopuş yerine süreklilik fikrinin hâkim olduğunu göstermektedir (Roux, 2011). Orta Asya Türk kozmolojisi, insanı doğa, toplum ve kutsal evren arasında kurulan bütüncül ilişkinin merkezinde konumlandıran bir dünya görüşü geliştirmiştir. Bu kozmolojik yapı toplumsal örgütlenmeyi ve gündelik yaşam pratiklerini de derinden etkilemiştir. İnsan ile doğa arasındaki uyumun korunması, eski Türk düşüncesinde hem bireysel hem de toplumsal düzenin temel koşulu olarak görülmüştür.

Orta Asya Türk toplumlarında hastalık olgusu ise yalnızca fiziksel ya da biyolojik nedenlerle açıklanan bir durum değildir. Hastalık insanın ruhsal, toplumsal ve kozmik düzenle kurduğu ilişkinin bozulmasının bir sonucu olarak görülmüştür. Eski Türk kozmolojisinde insan, doğa ve kutsal evren arasında bütüncül bir ilişki bulunduğu inandırılmış, bu dengeyi bozan unsurların hastalıklara yol açtığı düşünülmüştür. Bu nedenle hastalık, çoğu zaman bireysel bir bedensel sorun olmaktan ziyade ruhsal, metafizik ve toplumsal bir düzensizlik biçiminde yorumlanmıştır (İnan, 2020).

Şamanist dünya görüşünün hâkim olduğu eski Türk toplumlarında hastalıkların önemli bir kısmı kötü ruhların etkisi, ruh kaybı ya da doğaüstü güçlerin müdahalesiyle açıklanmıştır. İnsan bedeninin yalnızca maddi bir yapıdan oluşmadığına, aynı zamanda ruhsal bir varlığa sahip olduğuna inanılmıştır. Ruhun bedenden ayrılması veya kötü ruhlar tarafından ele geçirilmesi hastalığın temel nedenlerinden biri olarak görülmüştür. Bu nedenle tedavi süreçlerinde fiziksel iyileştirmenin yanında ruhsal dengenin yeniden kurulması da amaçlanmıştır (Eliade, 2006). Özellikle kamlar ya da şamanlar, ruhsal dünyayla iletişim kurabilen kişiler olarak hastalıkların nedenlerini anlamaya ve hastayı iyileştirmeye çalışan toplumsal aktörler konumundadır.

Eski Türklerde hastalık anlayışı doğa ile kurulan ilişkiyle de yakından bağlantılıdır. Dağlar, nehirler, ateş ve ağaçlar gibi doğal unsurlar kutsal kabul edildiğinden dolayı doğaya saygısızlık edilmesi ya da kozmik düzenin ihlal edilmesi hastalık sebebi olarak değerlendirilebilmiştir. Bu durum, hastalığın insanın doğa ve kutsallıkla kurduğu ilişkinin bozulması sonucu ortaya çıkan toplumsal ve kozmik bir sorun olarak algılandığını göstermektedir (Ögel, 2014). Böylece sağlık, beden ile ruh arasındaki dengenin yanı sıra insan ile doğa arasındaki uyumun korunmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Hastalıkların nedenlerine ilişkin bu metafizik yaklaşım, tedavi yöntemlerinin de ritüel ve sembolik özellikler taşımasına yol açmıştır. Şaman ayinleri, tütsü yakılması, davul kullanımı, ateş ritüelleri ve çeşitli koruyucu nesnelere sağlık pratiklerinin önemli parçaları arasında yer almıştır. Kamların trans haline geçerek ruhlar dünyasıyla iletişim kurduklarına inanılması, tedavi sürecinin aynı zamanda dinsel ve kültürel bir ritüel niteliği taşıdığını göstermektedir (Roux, 2011). Bunun yanında bitkisel tedaviler, hayvansal ürünler ve doğal yöntemler de yaygın biçimde kullanılmıştır. Bu durum eski Türk sağlık anlayışının yalnızca büyüsel ritüellere dayanmadığını, aynı zamanda gözleme ve deneyime dayalı pratik bilgiler içerdiğini de ortaya koymaktadır.

Eski Türklerde hastalık anlayışı, insanı doğa, ruhlar dünyası ve toplumsal yapı ile birlikte değerlendiren bütüncül bir dünya görüşüne dayanmaktadır. Hastalıkların metafizik nedenlerle açıklanması, tedavi süreçlerinin ritüel ve sembolik unsurlar taşımasına yol açarken, sağlık anlayışı da beden, ruh ve doğa arasındaki dengenin korunması üzerine kurulmuştur. Bu yaklaşım, Orta Asya Türk toplumlarında sağlığın kültürel ve kozmolojik bir temele dayandığını göstermektedir.

3. Orta Asya Türklerinde Tedavi Yöntem ve Teknikleri

Orta Asya Türk toplumlarında tedavi yöntemleri, dönemin kozmolojik anlayışı, doğa ile kurulan ilişki ve Şamanist inanç sistemi çerçevesinde şekillenmiştir. Sağlık anlayışı beden, ruh ve doğa arasındaki dengenin korunmasına dayandığı için tedavi süreçleri de yalnızca fiziksel müdahalelerden oluşmamış, dinsel ritüeller, sembolik uygulamalar ve doğal yöntemleri içeren bütüncül bir karakter taşımıştır. Hastalıkların çoğu zaman kötü ruhlar, ruh kaybı ya da kozmik düzenin bozulmasıyla ilişkilendirilmesi, tedavi yöntemlerinin metafizik ve ritüel boyut kazanmasına yol açmıştır (İnan, 2020). Eski Türk toplumlarında tedavi süreçlerinin merkezinde kam ya da şaman olarak adlandırılan kişiler yer almaktadır. Kamlar, ruhlar dünyasıyla iletişim kurabildiklerine inanılan dini ve toplumsal figürler olarak hastalıkların nedenlerini anlamaya

ve tedavi etmeye çalışan kişilerdi. Şaman ayinleri tedavi sürecinin temel uygulamalarından biri olarak görülmekteydi. Bu ritüeller sırasında davul kullanımı, trans hali, tütsü yakılması ve çeşitli dualar önemli yer tutmaktaydı. Kamın trans haline geçerek hastanın kaybolan ruhunu geri getirmeye ya da kötü ruhları uzaklaştırmaya çalıştığına inanılmıştır (Eliade, 2006). Tüm Orta Asya şamanlarının, hastalıkların nedenlerini belirlemek ve ritüel tedavilerini gerçekleştirmek ortak görevleri arasında yer almıştır (Basilov, 1992).

Kamın tedavi yöntemleri, hastalığın teşhisiyle başlayan çok aşamalı bir ritüel sürecini içerir. Bu süreç genellikle şamanın ruhsal yolculuğuna dayanır. Örneğin Güney Sibirya'da yaşayan Teleut Türklerinde kam'lar, hastaların kaybolmuş "kut" (enerji ikizi/ruh eşi) olarak adlandırılan enerji ikizlerini bularak iyileştirme gerçekleştirir, ölümlerle iletişim kurar ve geleceğe dair kehanetlerde bulunurdu. Bu yolculuk sırasında şaman, kendisine eşlik eden yardımcı ruhlar ve ritüel asistanı ile birlikte evrenin farklı katmanlarına seyahat eder. Yolculuğun her aşaması, "alkysh" adı verilen ve ritüelin amacına veya mevsime göre değişebilen zorunlu metinlerin okunmasıyla tamamlanırdı. Kamın kullandığı tedavi araçları da ritüelin ayrılmaz bir parçasıdır. Teleut şamanları davul (tüür veya chaluu) ve bir değnek (orbu) kullanırlardı. Özellikle oval şekilli davulun üzerindeki çizimler, şamanın evren anlayışını yansıtır ve yaklaşık 180 cm çevre uzunluğuna sahipti. Kam, sahip olduğu yetkiye göre üç ila on iki arasında davula sahip olabilirdi (Funk, t.y).

Orta Asya Türklerinde tedavi yöntemlerinin önemli bir bölümünü bitkisel uygulamalar oluşturmaktadır. Göçebe yaşam biçimi ve doğa ile kurulan yakın ilişki, Türk topluluklarının bitkiler konusunda geniş bir bilgi birikimi geliştirmesine katkı sağlamıştır. Çeşitli otlar, kökler, hayvansal ürünler ve mineraller hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Özellikle ağrı giderici, ateş düşürücü ve yara iyileştirici özellik taşıdığı düşünülen doğal ürünler tedavi amaçlı uygulanmıştır. Bu durum eski Türk tıbbında deneyimsel bilginin önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir (İnan, 2020; Ögel, 2014). Kırgızlar başta olmak üzere Orta Asya Türk toplulukları, hastalıkların tedavisinde bitkileri ve psişik güçleri bir arada kullanmışlardır (Nergis, 2025). Bu bitkisel uygulamalar, doğrudan fizyolojik etkilerinden ziyade, çoğu zaman hastalığın ruhsal kökenine müdahale etme amacı taşır. Nitekim şamanik inanışa göre hastalığın kaynağı genellikle ya insan bedenine yabancı bir ruhun yerleşmesi ya da travma sonucu ruhun kaybedilmesi olarak belirlenmiştir (Bayat ve Çam, 2025). Orta Asya Türk toplumlarında kamın bitkisel uygulamaları hem maddi hem de manevi bir tedavi biçimi olarak kullanılmıştır. Kurtboğan, üzerlik ve ardıç gibi bitkiler, şamanın elinde hastalığı iyileştiren, kötü ruhları kovan ve toplumu koruyan çok işlevli araçlar olmuştur.

Tedavi yöntemlerinde ateş ve su gibi doğal unsurların da önemli bir işlevi bulunmaktadır. Türk kültüründe ateş kutsal kabul edilmiş ve arındırıcı özelliğe sahip olduğuna inanılmıştır. Bu nedenle hastaların ateş çevresinde dolaştırılması, tütsü yapılması veya ateş üzerinden geçirilmesi gibi uygulamalar kötü ruhlardan korunma amacıyla gerçekleştirilmiştir (Ögel, 2014). Orta Asya Türk toplumlarında ateş ve su, yalnızca fiziksel temizlik aracı olmanın ötesinde, derin kozmolojik ve ritüelistik anlamlar taşıyan temel elementlerdir. Bu iki unsur, geleneksel şamanik tedavi pratiklerinde hem arındırıcı hem de dönüştürücü güçler olarak merkezi bir rol oynamıştır. Halk inanışına göre su ve ateş şifalı güçlere sahiptir ve kamlar bu güçleri hastalıkların teşhis ve tedavisinde aktif olarak kullanırlar (Manichkin, 2017).

Su ise temizleyici ve iyileştirici bir unsur olarak değerlendirilmiş, bazı kaynak suları kutsal kabul edilmiştir. Su, ateş gibi güçlü bir arındırıcı elementtir. Kırgız geleneğinde "rukhtazaloo" (ruh temizliği) olarak adlandırılan ritüeller, şamanik kökenli olup günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Bu uygulamada su, sadece bedeni değil, ruhen arınmayı da sağlar. Akan suyun özellikle daha etkili olduğuna inanılır çünkü suyun hareketi, kirlerin ve kötü enerjilerin uzaklaşmasını sembolize eder. Örneğin İslam öncesi dönemde Kırgızlar, diğer Türk halkları gibi dağlara, ağaçlara ve özellikle akan sulara kutsallık atfetmişlerdir. Bu inanışın izleri,

günümüzde de mazar (kutsal ziyaretgâh) olarak kabul edilen su kaynakları, pınarlar veya nehir kenarlarında yapılan ziyaretlerde ve bu mekânlarda kurban adamalarında görülebilir. Bu tür mekânlarda hastalıklardan şifa bulmak için suya dokunulur, su ile yıkanılır veya sudan içilir (Manichkin, 2017; Duyshembiyeva, 2005).

4. Hastalık, İnanç ve Toplumsal Dayanışma

Eski Türk toplumlarında sağlık ve hastalık anlayışı inanç sistemi, toplumsal yapı ve kültürel dünya görüşüyle iç içe geçmiş bir alan olarak görülmüştür. Hastalıkların ortaya çıkışı çoğu zaman doğaüstü güçler, kötü ruhlar, nazar ya da kozmik dengenin bozulmasıyla açıklanmış, bu nedenle tedavi süreçleri fiziksel müdahalelerin yanında dinsel ve sembolik uygulamalardan oluşmuştur. Bu durum sağlık anlayışının toplumsal ve kültürel bağlamdan bağımsız düşünülmediğini göstermektedir. Eski Türklerde bireyin sağlığı ile toplumsal düzen arasında güçlü bir ilişki kurulmuştur. Hastalık yalnızca bireysel bir sorun değildir. Hastalık topluluğun bütününe etkileyen bir durum olarak değerlendirilmiştir (İnan, 2020).

Koruyucu sağlık uygulamaları da eski Türk tedavi anlayışının önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Nazar, kötü ruhlar ve olumsuz enerjilere karşı muskalar, tılsımlar ve çeşitli koruyucu nesnelere kullanılmıştır. Özellikle çocuklar ve lohusa kadınlar için gerçekleştirilen koruyucu ritüeller, hastalık ortaya çıkmadan önce önlem alma anlayışının geliştiğini göstermektedir (Roux, 2011). Dolayısıyla Türk halk inançlarında büyüsel ve koruyucu uygulamalar, toplumsal yaşamın önemli parçalarından biri olmuş ve sağlık kültürüyle doğrudan ilişkilendirilmiştir (Ocak, 2012).

Eski Türk inanç sisteminde nazar, insanlara zarar verebilen görünmez ve olumsuz bir güç olarak kabul edilmiştir. Özellikle çocuklar, kadınlar, hamileler ve toplumsal olarak dikkat çeken kişilerin nazardan daha fazla etkilenebileceğine inanılmıştır. Nazarın hastalık, güçsüzlük, talihsizlik ve çeşitli fiziksel rahatsızlıklara neden olabileceği düşünülmüştür. Bu nedenle bireyleri korumaya yönelik çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Nazar inancı yalnızca bireysel korkularla ilgili değil, aynı zamanda toplumun kıskançlık, rekabet ve sosyal gerilim gibi duygularını sembolik biçimde ifade eden kültürel bir mekanizma niteliği taşımaktadır (Ocak, 2012). Nazarın etkilerinden korunmak amacıyla da çeşitli muskalar, tılsımlar ve koruyucu nesnelere kullanılmıştır. Kurt dişi, mavi boncuk, çeşitli taşlar ve hayvan parçaları koruyucu özellik taşıdığı düşünülen nesnelere arasında yer almıştır. Bunun yanında dualar, tütsü uygulamaları ve ateş ritüelleri de nazarın etkisini ortadan kaldırmaya yönelik yöntemler olarak uygulanmıştır (Roux, 2011). Dolayısıyla Eski Türk toplumlarında sağlık anlayışı yalnızca hastalık ortaya çıktıktan sonra uygulanan tedavilere değil hastalığı önlemeye yönelik koruyucu ritüellere de dayanmaktadır. Özellikle çocukların, lohusa kadınların ve toplumsal açıdan kırılgan görülen bireylerin korunmasına yönelik çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Ateşten geçirme, tütsü yapma, belirli nesnelere taşıma ya da kutsal kabul edilen yerlere gitme gibi ritüeller kötü ruhlardan korunma amacıyla uygulanmıştır (Ögel, 2014). Koruyucu ritüellerin temelinde insan ile doğa ve ruhlar dünyası arasında kurulan ilişkinin dengede tutulması düşüncesi yer almaktadır. Şamanist dünya görüşüne göre insan yalnızca maddi bir varlık değildir. İnsan ruhsal boyutu bulunan bir canlıdır ve bu ruhsal denge bozulduğunda hastalık ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle koruyucu uygulamalar, bireyin ruhsal bütünlüğünü ve toplumsal düzenle olan uyumunu sürdürmeye yönelik işlevler taşımıştır (Eliade, 2026).

Eski Türk toplumlarında sağlık ve tedavi süreçleri aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemli unsurlarından biri olmuştur. Hastalık bireyin tek başına yaşadığı bir sorun olarak görülmemiş, topluluğun düzenini etkileyen kolektif bir durum olarak algılanmıştır. Bu nedenle tedavi ritüelleri çoğu zaman topluluk üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlık süreçleri sosyal birlikteliği güçlendiren kültürel pratiklere dönüşmüştür. Özellikle şaman ayinleri, yalnızca hastayı iyileştirmeyi amaçlayan uygulamalar değildir. Aynı zamanda topluluğun ortak

inançlarını yeniden üreten ritüel alanlar olarak işlev görmüştür (İnan, 2020). Toplumsal dayanışmanın sağlık üzerindeki etkisi, hastalara yönelik destek mekanizmalarında da görülmektedir. Hastalık dönemlerinde aile üyeleri ve topluluk bireyleri hastanın bakım sürecine katılmış böylece sağlık kolektif sorumluluk anlayışı içerisinde değerlendirilmiştir. Bu durum eski Türk toplumlarında bireyci bir sağlık anlayışından ziyade, topluluk merkezli bir sağlık kültürünün varlığına işaret etmektedir. Sağlığın korunması toplumun bütününe düzen ve devamlılığı açısından önemli görülmüştür.

5. Orta Asya Türklerinin Sağlık-Hastalık Anlayış ve İnançlarının Günümüze Bazı Yansımaları

Eski Türk toplumlarında sağlık ve hastalık anlayışı, doğa, ruh ve insan arasındaki ilişkinin bütüncül biçimde değerlendirilmesine dayanan bir dünya görüşü içerisinde şekillenmiştir. Şamanist inanç sistemi, koruyucu ritüeller, nazar anlayışı, bitkisel tedavi yöntemleri ve topluluk merkezli sağlık uygulamaları, Türk kültüründe yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüş ve farklı biçimlerde günümüze kadar ulaşmıştır. İslamiyet'in kabulü ve modern tıbbın yaygınlaşmasıyla birlikte sağlık anlayışında önemli dönüşümler yaşanmış olsa da eski Türk inanç ve uygulamalarının çeşitli izleri günümüz halk kültürü ve geleneksel sağlık pratikleri içerisinde varlığını korumaya devam etmektedir (Ocak, 2012).

Eski Türklerden günümüze ulaşan en belirgin sağlık inançlarından biri nazar olgusudur. Nazarın insanlara fiziksel ve ruhsal zarar verebileceği düşüncesi, günümüzde de Türk toplumunda yaygın biçimde varlığını sürdürmektedir. Özellikle çocukların, hamile kadınların ve yeni doğanların nazardan korunması amacıyla mavi boncuk, muska ve çeşitli koruyucu nesnelere kullanılması, eski Türk koruyucu sağlık anlayışının devamı niteliğindedir. Nazar değmesi sonucu baş ağrısı, halsizlik veya çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğine dair inanışlar, hastalığın metafizik nedenlerle açıklanmasının kültürel sürekliliğini göstermektedir (İnan, 2020). Günümüzde nazar duası okunması ya da kurşun dökme gibi uygulamalar da eski Türklerdeki koruyucu ve arındırıcı ritüellerin halk kültürü içerisindeki devamı olarak değerlendirilmektedir.

Koruyucu ritüellerin günümüzdeki yansımaları özellikle doğum, ölüm ve geçiş dönemlerinde belirgin biçimde görülmektedir. Eski Türk toplumlarında lohusa kadınların kötü ruhlardan korunması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar, Anadolu'da "al basması" inancı etrafında günümüze kadar ulaşmıştır. Lohusa kadının yalnız bırakılmaması, kırmızı kurdele bağlanması veya bebeğin korunmasına yönelik çeşitli ritüeller, eski Türklerin kötü ruhlardan korunma anlayışının devamı niteliğindedir (Ögel, 2014). Benzer şekilde çocukların nazarlık takılarak korunması, belirli duaların okunması ve tütsü uygulamaları da eski sağlık ritüellerinin kültürel sürekliliğini göstermektedir. Örneğin üzerlik (Peganum harmala), Orta Asya Türk toplumları arasında özellikle koruyucu, arındırıcı ve sağaltıcı özellikleriyle öne çıkan önemli bir bitki olmuştur. Türkmenler başta olmak üzere birçok Türk topluluğunda üzerlik, yalnızca tıbbi amaçlarla kullanılan bir bitki değildir. Aynı zamanda kötü ruhlardan, nazardan ve olumsuz enerjilerden korunmayı sağlayan kültürel ve dinsel bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Bu yönüyle üzerlik, eski Türklerin sağlık, hastalık ve kozmik denge anlayışının önemli sembollerinden biri haline gelmiştir (İnan, 2020). Türkmen kültüründe üzerlik genellikle tütsü şeklinde yakılarak kullanılmıştır. Üzerlik tohumlarının ateşe atılmasıyla ortaya çıkan dumanın kötü ruhları uzaklaştırdığına, nazarın etkisini ortadan kaldırdığına ve hastalıkları engellediğine inanılmıştır. Özellikle çocukların, lohusa kadınların ve hastaların üzerlik dumanından geçirilmesi koruyucu bir ritüel niteliği taşımıştır (Ögel, 2014). Günümüzde üzerlik kullanımı özellikle Anadolu'da kültürel bir gelenek olarak varlığını sürdürmektedir. Nazar değdiğine inanılan durumlarda üzerlik tütsüsü yakılması, yeni doğan çocukların ya da evlerin üzerlik dumanıyla korunması gibi uygulamalar hâlen yaygın biçimde görülmektedir. Özellikle kırsal

bölgelerde üzerlik, halk arasında manevi koruma sağlayan bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Bitkisel tedavi yöntemleri de eski Türk sağlık kültüründen günümüze ulaşan önemli uygulamalardan biridir. Orta Asya Türklerinde doğa ile kurulan yakın ilişki, bitkisel bilgi birikiminin gelişmesini sağlamıştır. Bu gelenek Anadolu halk hekimliği içerisinde varlığını sürdürmüştür. Günümüzde adaçayı, kekik, çörek otu, ıhlamur ve kantaron gibi bitkilerin çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde yaygın biçimde kullanılması, geleneksel sağlık bilgisinin modern toplumda da etkisini devam ettirdiğini göstermektedir. Türk halk hekimliği uygulamaları büyük ölçüde eski Türk doğa bilgisi ve deneyimsel tedavi anlayışının izlerini taşımaktadır. Modern tıbbın gelişmesine rağmen bitkisel ürünlere yönelik ilginin sürmesi, geleneksel sağlık kültürünün toplumsal hafızadaki sürekliliğini ortaya koymaktadır (Bayat, 2016).

Eski Türklerde suyun kutsallığı ile günümüz Türkiye'sinde hastalıklara iyi geldiğine inanılan pınar, kaynak ve şifalı su kültürü arasında güçlü bir kültürel süreklilik ve sembolik bağlantı bulunmaktadır. Bu bağlantı doğrudan birebir aynı biçimde devam etmese de eski Türk kozmolojisindeki "su kültü" Anadolu halk inançları içerisinde dönüşerek varlığını sürdürmektedir. Eski Türk inanç sisteminde su, yalnızca fiziksel yaşamın kaynağı değildir. Su aynı zamanda kutsal, arındırıcı ve koruyucu bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Orta Asya Türk kozmolojisinde "yer-su" ruhları doğanın canlı ve kutsal parçaları olarak kabul edilmiş, nehirler, göller ve kaynak suları ruhsal güç taşıyan varlıklar şeklinde algılanmıştır. Bu anlayışa göre su, insan ile kutsal dünya arasında aracılık eden bir unsur niteliği taşımaktadır. Özellikle kaynak sularının hastalıkları iyileştirdiğine, kötü ruhlardan arındırdığına ve bereket getirdiğine inanılmıştır (İnan, 2020). Anadolu'da günümüzde görülen "şifalı su", "evliya pınarı", "ziyaret suyu" ya da "kutsal kaynak" inançları, büyük ölçüde bu eski kültürel mirasın dönüşmüş biçimleri olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'nin birçok bölgesinde belirli pınar ve kaynak sularının göz hastalıklarına, cilt rahatsızlıklarına, kısırlığa, ruhsal sıkıntılara veya çeşitli fiziksel hastalıklara iyi geldiğine inanılmaktadır. İnsanların bu kaynaklardan su içmesi, yüz yıkaması, adak adaması veya belirli ritüeller gerçekleştirmesi, eski Türklerdeki kutsal su anlayışının İslami unsurlarla birleşerek günümüze taşındığını göstermektedir. Özellikle türbe ve yatır çevresindeki kaynak sularına yüklenen manevi anlam, Şamanist dönemden gelen kutsal mekân anlayışının Anadolu'daki devamı olarak yorumlanmaktadır (Ocak, 2012).

Eski Türk toplumlarında sağlık ve hastalık anlayışı, bütüncül bir dünya görüşünün parçası olarak şamanist inanç sistemine dayanmaktadır. Kötü ruhlardan arınmak, hastalıklardan şifa bulmak ve gelecekte haber almak için başvuru alan kişiler olan şamanlar (kamlar), bu sistemin merkezi figürleridir. İslamiyet'in kabulünden sonra bu kadim gelenekler tamamen terk edilmemiş, aksine İslami inançlarla kaynaşarak bir dönüşüm geçirmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Eski Türklerde hastalıkların tedavisinde başvuru alan en önemli kişiler şamanlardır. Şamanizm, mevcut dini inanışın bir sistem dahilinde ve teknik biçimde uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda şamanlar, doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanılan, ruhlarla iletişim kurabilen ve bu yetkilerini toplumun sağlığını korumak için kullanan ritüel uzmanlarıydı. Halk arasında şamanların kötü ruhları kovma ve iyileştirme yeteneklerine sahip olduğuna dair güçlü bir inanış bulunmaktaydı. İslamiyet'in kabulüyle birlikte bu inanç sistemi tamamen ortadan kalkmamış, aksine İslami çerçeveye uyarlanarak varlığını sürdürmüştür. Şamanlar, tedavi görevlerini büyük ölçüde ocaklı olarak adlandırılan kişilere devretmişlerdir. Ocaklılar, şamanların dini görevlerini İslami veli kültürüyle, tedavi yetkilerini ise İslami kimlikle bütünleştirerek geleneği sürdürmüşlerdir. Bu dönüşüm, Türk-İslam sentezinin önemli bir örneğini oluşturmaktadır. Küçük ve büyük birçok ritüel ve inanç, İslam dini içerisinde varlığını korumuş ancak bu izler İslam dinine uydurularak Türk-İslam senteziyle yeniden şekillendirilmiştir (Aslan ve Yücel, 2025; Işık, 2022).

Yapılan çalışmalar günümüzde ocaklı geleneğinin varlığını sürdürdüğü göstermektedir. Örneğin Anadolu'nun korku ocakları üzerine yapılan saha araştırmaları, bu geleneğin işlevselliğini koruduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmalara göre, ocaklılar yalnızca fiziksel hastalıkları değil aynı zamanda ruhsal rahatsızlıkları da tedavi etmektedir. Şamanlar tarafından yapılan psikolojik telkin, ocaklılar tarafından da sürdürülmekte ve bireyin korkuya neden olan unsurları (özellikle kötü ruhlar) ortadan kaldırmasına destek olunmaktadır. Ocak geleneğinin el verme veya miras yoluyla nesilden nesile aktarılması, bu uygulamanın günümüzde de canlılığını korumasının temel nedenlerinden biridir (Büyükokutan Töret ve Özdemir, 2023).

Sonuç olarak eski Türklerin sağlık ve hastalık konusundaki inanç ve uygulamaları, tarihsel süreç içerisinde dönüşüme uğrasa da kültürel hafıza aracılığıyla günümüze kadar ulaşmıştır. Nazar inancı, koruyucu ritüeller, bitkisel tedavi yöntemleri ve toplumsal dayanışma temelli sağlık anlayışı, eski Türk sağlık kültürünün modern Türk toplumundaki yansımaları arasında yer almaktadır. Bu durum, sağlık anlayışının yalnızca biyolojik ihtiyaçlarla belirlenmediğini, kültürel süreklilik ve toplumsal anlamlandırma süreçleriyle de şekillendiğini göstermektedir.

SONUÇ

Eski Türk toplumlarında sağlık ve hastalık anlayışı yalnızca biyolojik süreçlere dayalı bir olgu değildir. Eski Türklerde sağlık ve hastalık anlayışı inanç sistemi, toplumsal yapı, doğa tasavvuru ve kültürel dünya görüşüyle iç içe geçmiş bütüncül bir anlam sistemi olarak şekillenmiştir. Orta Asya Türk kozmolojisi içerisinde insan, doğa ve ruhlar dünyası arasında kurulan ilişki, sağlık kültürünün temel belirleyicilerinden biri olmuştur. Hastalık ise çoğu zaman bu kozmik dengenin bozulması şeklinde yorumlanmıştır. Bu nedenle tedavi yöntemleri fiziksel müdahalelerin yanı sıra ritüeller, koruyucu uygulamalar, bitkisel tedaviler ve toplumsal dayanışma pratiklerini kapsayan geniş bir kültürel alan oluşturmuştur. Bu bağlamda nazar inancı, üzerlik kullanımı, kutsal su anlayışı, koruyucu ritüeller ve şamanik sağaltım uygulamaları, sağlık olgusunun toplumsal ve kültürel bağlamdan bağımsız değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Eski Türklerde sağlık, bireyin toplumsal düzen, ruhsal denge ve doğa ile uyum içerisinde yaşama durumu olarak algılanmıştır. Bu yaklaşım, modern biyomedikal paradigmanın çoğu zaman göz ardı ettiği kültürel ve sembolik boyutların sağlık üzerindeki etkisini görünür hale getirmektedir.

Sosyolojik açıdan değerlendirildiğinde geleneksel sağlık uygulamaları yalnızca hastalıkların tedavi edilmesine yönelik pratikler değildir. Bu uygulamalar aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren, ortak inançları yeniden üreten ve kültürel aidiyeti pekiştiren mekanizmalar olarak işlev görmüştür. Özellikle şaman ayinleri, koruyucu ritüeller ve kolektif tedavi uygulamaları, toplumun ortak değerlerini yeniden üretirken bireylerin toplulukla olan bağlarını da kuvvetlendirmiştir. Böylece sağlık alanı, yalnızca bireysel deneyimlerin yaşandığı bir alan olmaktan çok toplumsal düzenin ve kültürel sürekliliğin yeniden üretildiği bir sosyal alan niteliği kazanmıştır.

Eski Türk sağlık kültürünün günümüz toplumundaki izleri, kültürel hafızanın sürekliliği açısından dikkat çekicidir. Nazar inancı, şifalı pınarlar, üzerlik tütsüsü, bitkisel tedavi yöntemleri ve manevi koruma uygulamaları gibi pratiklerin modern Türk toplumunda hâlen varlığını sürdürmesi, geleneksel sağlık anlayışının tamamen ortadan kalkmadığını aksine dönüşerek yaşamaya devam ettiğini göstermektedir. Bu durum modernleşmenin kültürel sürekliliği bütünüyle ortadan kaldırmadığını, geleneksel bilgi ve inanç sistemlerinin yeni toplumsal koşullar içerisinde yeniden üretilebildiğini ortaya koymaktadır.

Modern tıbbın kurumsallaşmasıyla birlikte sağlık alanı giderek bilimsel ve teknik bir çerçevede ele alınmış olsa da bireylerin sağlık deneyimleri yalnızca biyolojik süreçlerle sınırlı değildir. İnsanlar hastalık karşısında hâlen anlam arayışına yönelmekte, manevi, kültürel ve

toplumsal destek mekanizmalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle eski Türklerden günümüze uzanan geleneksel sağlık pratikleri, yalnızca geçmişe ait folklorik unsurlar değildir. Bu unsurlar toplumsal bellek, kültürel kimlik ve gündelik yaşam pratikleri içerisinde varlığını sürdüren sosyal gerçeklikler olarak değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak eski Türklerde sağlık ve hastalık anlayışı, insanı beden, ruh, toplum ve doğa ilişkisi içerisinde değerlendiren bütüncül bir dünya görüşüne dayanmaktadır. Bu yaklaşım, günümüz sağlık sosyolojisi açısından da önemli bir perspektif sunmaktadır. Sağlık yalnızca biyolojik bir süreç olmadığı aynı zamanda kültürel, toplumsal ve sembolik boyutlarıyla birlikte ele alınması gerektiğini göstermektedir. Böylece eski Türk sağlık kültürü, geçmiş toplumların yaşam biçimlerini anlamanın ötesinde, modern toplumlarda sağlık deneyiminin kültürel niteliğini çözümlenmek açısından da önemli bir araştırma alanı oluşturmaktadır.

KAYNAKÇA

- Adak, N. (2002). *Sağlık sosyolojisi kadın ve kentleşme*. İstanbul: Birey Yayıncılık.
- Aslan, C., & Yücel, A. A. (2025). Remnants of shamanism to present day. *Current Perspectives in Social Sciences*, 29(1), 29–36.
- Baer, H. A. (2010). Complementary and alternative medicine: Processes of legitimation, professionalization and cooption. In W. C. Cockerham (Ed.), *Medical sociology*. Wiley-Blackwell.
- Basilov, V. N. (1992). Islamic shamanism among Central Asian peoples. *Diogenes*, 40(158), 1–14.
- Bayat, A. H. (2016). *Türk tıp tarihi*. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları.
- Bayat, F., & Çam, E. (2025). Orta Asya şamanlarına özgü tedavi sistemi: Hastalığı göçürme. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 35(1), 25–34. doi:10.18069/firatsbed.1465460
- Büyükokutan Töret, A., & Özdemir, B. (2023). Eskişehir yöresindeki korku/luk ocakları ve sağaltma yöntemleri. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 11(34), 283–298. doi:10.33692/avrasyad.1216192
- Capra, F. (1992). *Batı düşüncesinde dönüm noktası* (M. Armağan, Çev.). İstanbul: İnsan Yayınları.
- Cirhinlioğlu, Z. (2001). *Sağlık sosyolojisi*. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
- Duyshembiyeva, J. (2005). Kyrgyz healing practices: Some field notes. *The Silk Road Foundation Newsletter*, 3(2). Retrieved from http://www.silkroadfoundation.org/newsletter/vol3num2/8_duyshembiy
- Eliade, M. (2026). *Şamanizm: Arkaik esrime teknikleri* (İ. Birkan, Çev.). İstanbul: Alfa Yayınevi.
- Funk, D. A. (n.d.). The Teleuts. Spiritual culture: Mythologies, traditional beliefs, holidays, and rituals. *Interactive Atlas of the Indigenous Minorities of the North, Siberia and the Far East*. Retrieved from https://mobile.atlaskmns.ru/page/en/people_teleuty_spirit.html
- Giddens, A. (2005). *Sosyoloji* (C. Güzel, Haz.). Ankara: Ayraç Yayınevi.
- Helman, C. G. (2007). *Culture, health and illness* (5th ed.). Hodder Arnold.
- Işık, Z. (2022). Sufism in the sense of folk medicine in Ottoman society. *Hitit İlahiyat Dergisi*, 21, 921–946.

- İnan, A. (2020). *Tarihte ve bugün şamanizm: Materyaller ve araştırmalar*. Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Kafesoğlu, İ. (2016). Türk milli kültürü. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Kızılcılık, S. (1996). Geleneksel iyileştiriciler üzerine bir araştırma. *Birikim Dergisi*, 83, 76–83.
- Kleinman, A. (1980). *Patients and healers in the context of culture*. University of California Press.
- Manichkin, N. A. (2017). Some modern magical rites of the Kyrgyz people: A shamanistic perspective. *Oriental Studies*, 10(1), 48–57. doi:10.22162/2075-7794-2017-29-1-48-57
- Nergiz, R. (2025). Kırgız halk hekimliğinde şamanist inançlara ve bazı şifalı bitkilere dayalı sağaltma metodları. *Milli Folklor*, 19(145), 182–193. doi:10.58242/millifolklor.1067358
- Ocak, A. Y. (2012). *Alevi ve Bektaşî inançlarının İslam öncesi temelleri*. İletişim Yayınları.
- Ögel, B. (2014). *Türk mitolojisi* (Cilt 1). Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Özsan, G. (2001). Geleneksel ve modern tıp üzerine. *Toplumbilim*, 13, 1–10.
- Roux, J. P. (2011). *Türklerin ve Moğolların eski dini* (A. Kazancıgil, Çev.). Kabalcı Yayıncılık.
- Spector, R. E. (2004). *Cultural diversity in health and illness* (6th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Turner, B. S. (2008). *The body and society: Explorations in social theory* (3rd ed.). Sage.
- Türkdoğan, O. (1991). *Kültür ve sağlık-hastalık sistemi*. İstanbul: MEB Yayınları.
- World Health Organization. (2013). *WHO traditional medicine strategy: 2014–2023*. World Health Organization.